

INNOVATSION SALOXIYAT ASOSIDA KORXONALAR RIVOJLANISHINI BOSHQARISH

Toshkent Davlat Agrar Universiteti

Biznesni boshqarish kafedrası stajyor-o'qituvchisi

Raxmatova Jo'raxonposhsha

Annotatsiya: Mazkur maqolada korxonada innovatsion salohiyatining nazariy asoslari, baholash usullari, boshqaruv mexanizmlari hamda ularni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar yoritiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – innovatsion salohiyat orqali korxonalarda barqaror, tizimli va yuqori samarali boshqaruv modelini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish imkoniyatlarini o'rganishdan iborat.

Kalit so'zlar: *Raqamli iqtisodiyot, innovatsion salohiyat, innovatsion infratuzilma, empirik baholash, lokal ehtiyojlar, Baholash modeli.*

KIRISH

So'nggi yillarda raqobatning kuchayishi, texnologik yangilanishlarning tezlashuvi va global iqlim muammolari fonida innovatsiyalar korxonalar barqaror rivojlanishining asosiy omiliga aylangan. Shu boisdan, innovatsion salohiyat – ya'ni, korxonada yangi g'oyalarni ishlab chiqish, texnologik yechimlar yaratish, va ularni samarali amaliyotga joriy etish qobiliyati – bugungi kundagi eng muhim strategik resurslardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni (PF-60, 2022-yil 28-yanvar)[1] va "Innovatsion rivojlanish strategiyasi" (2019–2021 yillar uchun)da innovatsion iqtisodiyotga o'tish, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqarish, va raqobatbardosh biznes muhitini yaratish bevosita ustuvor vazifa sifatida belgilangan[2]. Bundan tashqari, 2023–2024 yillarda qabul qilingan qarorlar – "Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni rivojlantirish to'g'risida"gi hukumat qarorlari[3], hamda Raqamli O'zbekiston –

2030 konsepsiyasi asosida, korxonalar darajasida innovatsion boshqaruvni kuchaytirish bo'yicha aniq yo'nalishlar belgilandi[4]. Jumladan:

- Innovatsion faoliyatni baholashda samarali monitoring tizimini yaratish;
- Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va "big data" asosida ishlab chiqarishni avtomatlashtirish;
- Yalpi ichki mahsulotdagi innovatsion mahsulot ulushini oshirish.

Shuningdek, BMT va Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan "Innovation Management Framework" va MDH davlatlarining "Innovatsion rivojlanish indikatorlari" asosida ham bugungi kunda korxonalar darajasidagi innovatsion salohiyatni aniqlash va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb vazifaga aylangan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

So'nggi yillarda innovatsion salohiyat konsepsiyasi iqtisodiyot fanida keng tadqiq etilmoqda. Turli mualliflar bu tushunchani har xil komponentlar orqali ifodalaydi – resurslar (moliyaviy, insoniy, texnologik), ichki jarayonlar (R&D, boshqaruv) va tashqi aloqalar (hamkorlik, davlat qo'llovi). Adabiyotlar tahlili uchta asosiy yo'nalishda jamlangan:

1. Innovatsion salohiyat tushunchasining nazariy talqini

Ustinova va Sirazetdinov (2017) innovatsion salohiyatni tashkilot resurslarining tizimli uyg'unligi sifatida ta'riflab, uni tarkibiy qismlarga bo'ladi: texnik, intellektual, moliyaviy va boshqaruviy[5]. Barney (1991) resurslarga asoslangan nazariya (RBV) orqali tashkilotning raqobat ustunligini ta'minlovchi noyob resurslar doirasida innovatsion salohiyatni baholaydi[6]. Schumpeter (1934) esa innovatsiyani iqtisodiy rivojlanishning asosiy dvigateli sifatida ko'rgan bo'lib[7], bu yondashuv ko'plab zamonaviy tadqiqotlarga asos bo'lgan.

2. Innovatsion salohiyatni baholash uslublari

Xitoy tadqiqotchilari (Zhang & Wang, 2023) fsQCA metodini qo'llab, innovatsion omillar kombinatsiyasining korxonalar muvaffaqiyatiga ta'sirini aniqlagan[8]. Koreya, Germaniya va AQShda olib borilgan tadqiqotlarda esa ko'proq SEM (Structural

Equation Modeling) va DEA (Data Envelopment Analysis) modellaridan foydalanilgan. O'zbekistonlik olimlar – R. Qobilov (2020) va Sh. Sayfutdinov (2022) – innovatsion faoliyatning statistik ko'rsatkichlari asosida baholash modelini taklif etgan[9].

3. Innovatsion salohiyat va korxonalar rivoji o'rtasidagi bog'liqlik

OECD Innovation Indicators bo'yicha, yuqori innovatsion salohiyatga ega bo'lgan korxonalar yalpi daromad, eksport va bozor ulushida ustunlikka ega[10]. Jahon bankining "Enterprise Surveys" ma'lumotlariga ko'ra, innovatsion salohiyatni kuchaytirgan korxonalar yillik o'sish sur'atini o'rtacha 12–15% ga oshirgan. Mahalliy manbalar (Iqtisodiy tadqiqotlar markazi) innovatsion infratuzilma zaif bo'lgan hududlarda innovatsion rivojlanish sur'atlarining sekinlashishini ta'kidlaydi.

4. Kamchiliklar va ilmiy bo'shliqlar

Aksariyat xorijiy manbalar umumiy yondashuvlarga asoslangan, biroq ularning milliy iqtisodiy sharoitlarga moslashtirilgan modeli kam. Mahalliy adabiyotlarda esa metodologik aniqlik, empirik baholash va kompleks indikator tizimi yetishmaydi. Innovatsion salohiyat va raqamli transformatsiya o'rtasidagi o'zaro ta'sir mavzusi hali to'liq o'rganilmagan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, innovatsion salohiyatni kompleks tarzda o'rganish, baholash va boshqarish zamonaviy ilmiy tadqiqotlar uchun dolzarb yo'nalish bo'lib, har bir mamlakat yoki soha o'ziga xos yondashuvlarni talab qiladi. Xususan, O'zbekiston sharoitida xorijiy yondashuvlarni lokal ehtiyojlarga moslashtirib, statistik, tizimli va raqamli indikatorlar bilan birlashtirilgan boshqaruv modeli ishlab chiqish zarur.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, korxonalarning rivojlanish darajasi ularning innovatsion salohiyatini to'g'ri baholashi, samarali boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishi va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishiga bevosita bog'liq.

1. Innovatsion salohiyatning asosiy tarkibiy qismlari aniqlandi

Baholash modeli orqali korxonada quyidagi asosiy komponentlar innovatsion salohiyatni belgilashi aniqlangan:

1. Intellektual salohiyat – malakali kadrlar, bilimlar bazasi va ixtirolar darajasi.
2. Texnologik salohiyat – mavjud texnologiyalar darajasi, R&D faoliyati, IT vositalardan foydalanish.
3. Moliyaviy salohiyat – innovatsion loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlari.
4. Boshqaruv salohiyati – qarorlar qabul qilishdagi moslashuvchanlik va tizimlilik.

2. Innovatsion salohiyat va rivojlanish o'rtasidagi bevosita bog'liqlik aniqlangan. Tahlillarga ko'ra: Yuqori innovatsion salohiyatga ega korxonalarda mahsulot yangilanishi 2,3 barobar tez bo'lmoqda. Innovatsiyalarni joriy qilgan korxonalarining o'sish sur'ati (savdo hajmi va rentabellik bo'yicha) boshqalariga nisbatan 1,5 barobar yuqori. Innovatsion faoliyat raqamli transformatsiya bilan uyg'unlashtirilganda samaradorlik yanada oshgan.

3. Boshqaruv strategiyalarining samaradorligi baholandi. Amaliy kuzatuvlar va tajriba asosida quyidagilar aniqlandi: Innovatsion boshqaruvda adaptiv yondashuv (muvozanatli resurs taqsimoti, xatarni tahlil qilish) – resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratmoqda. Tizimli boshqaruv modeli (tarmoq integratsiyasi, tashqi hamkorlik) – innovatsion salohiyatni kompleks boshqarish imkonini beradi. Boshqaruv qarorlarida davlat siyosati va grant dasturlarini inobatga olish orqali yirik korxonalarda barqaror rivojlanishga erishilmoqda.

XULOSA

Tadqiqot davomida korxonaning barqaror va raqobatbardosh rivojlanishini ta'minlashda innovatsion salohiyat hal qiluvchi omil ekani isbotlandi. Innovatsion salohiyat — bu korxonaning mavjud resurslarini (intellektual, texnologik, moliyaviy) yangi g'oya, mahsulot yoki xizmatga aylantirish qobiliyati bo'lib, u nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarga, balki bozor dinamikasiga tez va samarali moslashishga xizmat qiladi. Asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

Innovatsion salohiyat kompleks tushuncha bo'lib, u boshqaruv, resurslar va tashqi aloqalarni o'z ichiga olgan integratsiyalashgan tizimdir. Korxonalar bilan innovatsion salohiyat o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud — yuqori innovatsion salohiyat darajasi yuqori daromad, mahsulot yangilanishi va eksport salohiyatini oshiradi. Tizimli boshqaruv strategiyasi (adaptatsiyalashgan yondashuv, innovatsion menejment, davlat yordami bilan uyg'unlikda) orqali innovatsion salohiyatni rivojlantirish eng samarali yo'l hisoblanadi. Mahalliy korxonalar uchun asosiy muammo — mavjud innovatsion resurslarni tizimlashtira olmaslik, shuning uchun ular uchun baholash, monitoring va motivatsion mexanizmlar joriy etilishi zarur. Raqamli va yashil innovatsiyalarni joriy qilish orqali innovatsion salohiyatdan to'laonli foydalanish mumkin. Tadqiqot natijalari asosida tavsiya qilinadi:

- Korxonalar darajasida innovatsion salohiyatni doimiy baholovchi indikatorlar tizimini ishlab chiqish;
- Innovatsion salohiyatni boshqarishda tizimli yondashuv va adaptiv strategiyalarni qo'llash;
- Innovatsion faoliyatni rag'batlantiruvchi davlat siyosatini kuchaytirish va uni korxonalar strategiyasi bilan integratsiyalash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". — Respublika axborot portali.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2018, 21 sentabr). *2019–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida* (Farmon № PQ-3958). Lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2023, 24-may). *Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni rivojlantirish to'g'risida* (PF-76). Lex.uz. <https://lex.uz/docs/6423233>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020, 28-aprel). *"Raqamli O'zbekiston – 2030" konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida* (PF-6079). Lex.uz. <https://lex.uz/docs/4802036>

5. Ustinova, I., & Sirazetdinov, R. (2017). Structural-functional analysis of enterprise innovative potential. *Economic Sciences*, (164), 58–63
6. Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
7. Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press.
8. Zhang, H., & Wang, J. (2023). Impact of innovative capability on enterprise competitiveness: fsQCA-based analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 188, 122292.
9. Qobilov, R. (2020). Innovatsion salohiyatni baholash va rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar. *TDIU ilmiy jurnali*, 3(41), 45–52.
10. OECD. (2021). *Measuring Innovation in Modern Economies*. OECD Innovation Indicators. <https://www.oecd.org>